

Ferramenta da Terapia Gestalt:

Exercício de Experimentação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O exercício de experimentação é uma ferramenta terapêutica da Terapia Gestalt que visa promover a conscientização e a integração dos aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais do indivíduo, através da exploração direta e vivencial de experiências presentes.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "experimentação" deriva do Latim *experimentare*, que significa "tentar" ou "experenciar", e refere-se à prática de vivenciar situações e sensações diretamente, sem a interferência de interpretações ou juízos prévios.

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinonimologia: 01. Prática experiencial na Terapia Gestalt; 02. Vivência terapêutica gestáltica; 03. Experiência direta e vivencial.

Neologia: A expressão "exercício de experimentação" constitui uma neologia técnica da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da experimentação consciente; a reciclopensenidade das práticas vivenciais; a neopensenidade da integração experiencial.

Fatologia: O exercício de experimentação na Terapia Gestalt compreende uma série de atividades e abordagens terapêuticas, incluindo:

Foco no Aqui e Agora: O paciente é estimulado a direcionar sua atenção para as experiências presentes, incluindo sensações corporais, emoções e pensamentos, utilizando o momento atual como ponto de partida para a exploração terapêutica.

Ampliação da Consciência: Através da experimentação direta e vivencial, o paciente é encorajado a explorar diferentes aspectos de si mesmo e de suas relações interpessoais,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
expandindo sua consciência sobre suas
necessidades, desejos e limitações.

Expressão Criativa: São propostas atividades criativas e lúdicas, como dramatizações, desenhos ou jogos de papéis, que permitem ao paciente explorar e expressar livremente suas emoções, fantasias e conflitos internos.

Integração Gestáltica: O terapeuta facilita o processo de integração das diferentes partes da experiência do paciente, ajudando-o a reconhecer e aceitar os aspectos contraditórios de si mesmo e a encontrar novas formas de lidar com seus conflitos e desafios.

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante o exercício de experimentação, que propicia um ambiente seguro e facilitador para a expressão emocional e a reflexão pessoal, contribuindo para o processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O exercício de experimentação pode ser sinergizado com outras abordagens terapêuticas, como a psicodrama, a meditação

Enciclopédia da Conscienciologia
mindfulness e a terapia corporal, ampliando a profundidade e eficácia do processo terapêutico.

Principiologia: O exercício de experimentação está alinhado com os princípios da consciência, da responsabilidade e da autenticidade, fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o processo terapêutico na abordagem gestáltica.

Codigologia: O código de ética profissional na condução dos exercícios de experimentação durante o processo terapêutico; os códigos de conduta na proteção da privacidade e confidencialidade do paciente e na manutenção de limites éticos adequados.

Teoriologia: O exercício de experimentação fundamenta-se na teoria gestáltica, que enfatiza a importância da experiência direta e vivencial na promoção da consciência e na integração dos aspectos fragmentados da personalidade, conforme proposto por Fritz Perls, o fundador da Terapia Gestalt.

Voluntariologia: O voluntariado na condução de grupos terapêuticos ou oficinas de experimentação, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e

Enciclopédia da Conscienciologia emocional dos participantes e promovendo a saúde psicológica e o bem-estar geral.

Laboratoriologia: Os laboratórios de experimentação gestáltica, onde são realizados exercícios práticos e vivenciais, visando o aprimoramento das habilidades de consciência e integração pessoal dos participantes, através de experiências diretas e significativas.

Efeitologia: Os efeitos positivos do exercício de experimentação na promoção da autoconsciência, da autenticidade e da capacidade de enfrentamento, contribuindo para uma vida mais plena, significativa e satisfatória.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta gestáltico; o praticante de experimentação gestáltica; o facilitador de vivências terapêuticas; o pesquisador em psicoterapia experiencial.

Masculinologia: O experimentador gestáltico; o terapeuta facilitador; o vivenciador terapêutico; o pesquisador em experimentação gestáltica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Femininologia: A experimentadora gestáltica; a terapeuta facilitadora; a vivenciadora terapêutica; a pesquisadora em experimentação gestáltica.

Hominologia: O Homo sapiens praticante de experimentação gestáltica; o Homo sapiens terapeuta facilitador; o Homo sapiens vivenciador terapêutico; o Homo sapiens pesquisador em experiências gestálticas.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de exercício de experimentação na Terapia Gestalt é a técnica da "cadeira vazia", na qual o paciente é convidado a dialogar com partes de si mesmo ou com pessoas significativas através de cadeiras vazias, promovendo uma exploração vivencial de conflitos internos e emoções reprimidas.

Culturologia: A cultura da experimentação gestáltica, presente em diferentes contextos terapêuticos e educacionais, que valoriza a experiência direta e a expressão autêntica como caminhos para o autoconhecimento e o crescimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia